

ART STUDIES

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: НОВИЙ ПРОСТІР ДЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ ЕКСПРЕСІЇ

Гребенюк І.В.

*старший викладач кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»*

м. Івано-Франківськ

Матоліч І.Я.

*кандидат мистецтвознавства, доцент
завідувач кафедри дизайну*

ЗВО «Університет Короля Данила»

м. Івано-Франківськ

VIRTUAL REALITY: A NEW SPACE FOR ARTISTIC EXPRESSION

Grebeniuk I.

*senior teacher of the design department
King Danylo University*

Ivano-Frankivsk

Matolich I.,

*candidate of art studies,
associate professor head of the design department*

King Danylo University

Ivano-Frankivsk

Анотація

У статті досліджується вплив віртуальної реальності (VR) на розвиток сучасного мистецтва, а також можливості, які вона відкриває для художників як новий простір для творчої експресії. Аналізуються основні технологічні інструменти VR, що дозволяють створювати тривимірні композиції, інтерактивні інсталяції та мультимедійні твори. Особлива увага приділяється взаємодії глядача з мистецьким твором у віртуальних просторах, що забезпечує нові форми взаємодії та сприйняття. Висвітлені перспективи розвитку VR у мистецтві дозволяють оцінити її роль у створенні інноваційних форм художнього вираження та формуванні нових художніх мов у майбутньому.

Abstract

The article explores the impact of virtual reality (VR) on the development of contemporary art, as well as the opportunities it opens up for artists as a new space for creative expression. The article analyses the main technological tools of VR that allow creating three-dimensional compositions, interactive installations and multimedia works. Particular attention is paid to the interaction of the viewer with the artwork in virtual spaces, which provides new forms of interaction and perception. The highlighted prospects for the development of VR in art allow us to assess its role in creating innovative forms of artistic expression and forming new artistic languages in the future.

Ключові слова: віртуальна реальність, VR, мистецтво, художник, інтерактивність, колір, простір.

Keywords: virtual reality, VR, art, artist, interactivity, colour, space.

Постановка проблеми. Віртуальна реальність (ВР, virtual reality, VR, штучна реальність) – це створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться у реальному часі [1]. Віртуальна реальність (VR) з'явилася на світовій арені технологій як одна з найбільш захоплюючих інновацій останніх десятиліть, яка здатна змінити наше сприйняття світу та взаємодію з ним. Вона пропонує не лише нові можливості для освітніх, розважальних і комунікаційних технологій, але й відкриває нові горизонти для творчості, зокрема в мистецтві. Стає новим майданчиком для художників, дозволяючи їм експериментувати з формами, кольорами та простором

у межах неіснуючих, а отже, безмежних можливостей. Цей технологічний прорив дозволяє знищити традиційні обмеження матеріальних медіумів, створюючи умови для безмежної свободи в творчості.

Аналіз досліджень і публікацій. Віртуальна реальність (VR) як мистецький феномен є предметом досліджень у різних наукових галузях, зокрема в медіа-мистецтві, цифровій культурі, естетиці та візуальних мистецтвах. У сучасній науковій літературі особливу увагу приділено таким аспектам, як інтерактивність VR-мистецтва, зміни у сприйнятті художнього простору та трансформація ролі митця в цифрову епоху.

Провідні зарубіжні дослідники, такі як Олівер Грау, підкреслюють історичну спадкоємність VR у

контексті ілюзорних мистецьких практик, починаючи від панорам XIX століття до сучасних цифрових інсталяцій.

Мистецтвознавчі аспекти визначення віртуальної реальності в контексті комунікації та культурних практик дістали розгорнутого опрацювання в дослідженнях В. Беньяміна, Ю. Легенького та ін. Однак дизайнерські засади формування VR ще мало вивчені.

Проблеми освітнього середовища представлені у психолого-педагогічних дослідженнях С. Дєрябо, Ю. Мануйлов, В. Ясвін та ін [2].

Мета дослідження – визначення особливостей віртуальної реальності як художнього середовища та вплив на художні практики, а також дослідження трансформації взаємодії між митцем, твором і глядачем у цифровому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Віртуальна реальність зародилася на початку 60-х років XX століття в рамках досліджень у галузі комп'ютерних технологій. Однак лише в останні десятиліття, завдяки розвитку апаратного забезпечення та програмних інструментів, віртуальна реальність стала доступною для широкої аудиторії. Сьогодні технології VR використовуються не лише в науці і промисловості, але й активно проникають у культурну та мистецьку сфери.

Перші кроки віртуальної реальності в мистецтві були спрямовані на створення інтерактивних установок, де глядачі могли впливати на розвиток подій або змінювати елементи композиції. Згодом ці експерименти переросли у цілісні мистецькі твори, які використовують віртуальний простір як нову матерію для створення вражень та емоцій. Важливою особливістю VR у мистецтві є те, що вона дозволяє відтворювати і трансформувати реальний світ за допомогою цифрових технологій, даючи змогу творити нові світи, котрі не мають обмежень фізичних законів.

Основною відмінністю віртуальної реальності від традиційних форм мистецтва є її інтерактивність і занурення. Використовуючи спеціальні гарнітури, художник чи глядач може «увійти» в створений віртуальний світ, взаємодіяти з його елементами, а також змінювати навколишнє середовище. Це дозволяє не лише створювати нові типи творів, а й взаємодіяти з ними в реальному часі, що відкриває абсолютно нові горизонти для митців.

Технології віртуальної реальності (VR) стали справжнім проривом у багатьох сферах життя, зокрема в мистецтві. Вони відкрили нові можливості для творчості, перетворюючи звичні інструменти художників на зовсім нові форми вираження. Віртуальна реальність дозволяє митцям створювати не лише двомірні або тривимірні об'єкти, але й цілу картину віртуального світу, в якому глядач може безпосередньо взаємодіяти з творами. Цей процес не обмежується лише реальними просторовими та фізичними умовами, що характерні для традиційних матеріалів, таких як фарби, скульптури чи фотографії. VR надає художникам нові інструменти для створення і вираження творчих ідей, даючи можли-

вість зануритися у створену ними реальність і маніпулювати елементами цієї реальності в реальному часі.

Однією з найбільш інноваційних можливостей VR є створення тривимірних картин і скульптур. За допомогою таких програм, як Tilt Brush або Oculus Medium, художники можуть «малювати» або «ліпити» в тривимірному просторі, де кожен штрих чи форма не обмежуються жодними фізичними законами [6]. Традиційні скульптури потребують багато часу і фізичних зусиль для виготовлення, а у VR художник може створювати масштабні, складні форми без необхідності враховувати обмеження матеріалів. Це дозволяє експериментувати з пропорціями, розмірами та текстурами об'єктів у повній свободі.

У традиційному мистецтві художники обмежені об'єктивними умовами, такими як розмір полотна чи твердість матеріалу. Віртуальна реальність дозволяє створювати об'єкти без будь-яких обмежень щодо фізичних характеристик. Наприклад, можна створити скульптуру, яка буде летіти в повітрі, або побудувати елементи, які не мають певної ваги чи структури, що неможливо було б зробити в реальному світі. Митці отримують змогу працювати з «неконкретними» формами та організовувати простір навколо себе за допомогою нових інструментів.

Однією з важливих особливостей технологій VR є їхня інтерактивність. На відміну від традиційних форм мистецтва, де глядач є пасивним спостерігачем, VR дозволяє створювати роботи, у яких глядач є активним учасником процесу. Художники можуть створювати інтерактивні інсталяції, в яких глядачі не лише спостерігають за творами, а й взаємодіють з ними, змінюють їх чи навіть змінюють саму сюжетну лінію. Це дозволяє значно поглибити взаємодію між твором і аудиторією, надаючи останнім можливість пережити емоційні або концептуальні зміни в контексті творчості.

Віртуальна реальність надає митцям можливість створювати інтерактивні простори, в яких глядач може стати частиною мистецького твору. Наприклад, у віртуальному світі можна запрограмувати ситуації, в яких глядач змінює хід подій, діючи як активний учасник. Це створює можливість нового взаємозв'язку між автором і його аудиторією, адже творець може передати свою ідею, а глядач може інтерпретувати її через свою особисту взаємодію з роботою.

Ще однією важливою особливістю VR є можливість для колективної творчості. Якщо раніше художники працювали індивідуально, то тепер завдяки VR стає можливим створення спільних творів. Митці з усього світу можуть одночасно працювати над одним проектом, взаємодіючи в реальному часі, не маючи фізичних бар'єрів або обмежень. Наприклад, художники можуть створювати віртуальні галереї, де кілька людей одночасно працюють над одним проектом, кожен з них може доповнювати чи змінювати об'єкти в просторі.

З початку свого існування віртуальна реальність залишалася експериментальною технологією, однак з часом вона почала набирати популярності

завдяки розвитку комп'ютерних потужностей та спеціалізованого програмного забезпечення. На сучасному етапі технології VR дозволяють створювати високоякісні тривимірні моделі, а також забезпечують реалістичну передачу звуку та інтерфейсу, що дозволяє митцям працювати не лише з традиційними медіумами, але й з новими формами мистецтва.

Це також дає можливість поєднувати різні види мистецтва — малярство, музику, відеоарт, театр тощо. У VR митці можуть одночасно працювати з трьома і більше сенсорними вимірами (візуальним, звуковим та навіть тактильним), створюючи мультимедійні композиції, які важко реалізувати в традиційному просторі [5].

Однією з особливостей, яку пропонує VR художникам, є можливість роботи з поняттям часу та простору. У віртуальній реальності митці можуть маніпулювати часом, створюючи твори, які змінюються у часі або вимагають від глядача певного часу для повного сприйняття. Це можуть бути інсталяції, де елементи композиції змінюються залежно від того, скільки часу глядач проводить у віртуальному середовищі, або простори, що існують лише на певних етапах, змінюючи хід подій. Технології VR дозволяють художнику працювати з часом не як із лінійним елементом, а як з гнучким, багатовимірним, що відкриває ще більше можливостей для креативу.

У традиційному мистецтві художник здебільшого працює з фіксованим часом і простором: картина або скульптура існують у певному місці і не змінюються, поки глядач не повернеться до них. Віртуальна реальність дозволяє створювати твори, які можуть змінюватися залежно від часу доби, емоційного стану глядача чи навіть змінювати свою форму під час взаємодії з користувачем.

Технології віртуальної реальності для художників все ще на стадії розвитку, однак їх потенціал не має меж. Постійний прогрес у апаратних і програмних засобах забезпечує нові можливості для художників, дозволяючи створювати не лише тривимірні об'єкти, але й інтерактивні, динамічні, багатовимірні твори, що можуть бути пережиті глядачем на новому рівні. Із розвитком технологій, віртуальна реальність стане ще більш доступною та інтуїтивно зрозумілою для художників, що дозволить їм експериментувати з новими ідеями, формами і концепціями.

Одним з найбільш популярних напрямів є створення віртуальних скульптур і живописних творів, які неможливо було б реалізувати в реальному світі через технічні або фізичні обмеження. Наприклад, художники можуть створювати об'єкти, які фізично неможливо тримати в руках, а також експериментувати з композиціями, що неможливо втілити за допомогою традиційних інструментів. Зокрема, технології як Tilt Brush від Google дозволяють створювати тривимірні картини в реальному часі, де кожен штрих малюється в повітрі.

Цікавою є також можливість створювати інтерактивні художні інсталяції, де глядач не є просто пасивним спостерігачем, а стає учасником процесу.

Технології VR дозволяють митцям створювати простори, в яких глядач може змінювати елементи композиції, взаємодіяти з ними або впливати на розвиток подій у творі. Ці особливості дають змогу створювати абсолютно нові форми мистецтва, які важко уявити без використання новітніх технологій.

Віртуальна реальність не лише змінює способи створення мистецьких творів, але й впливає на психологічне сприйняття глядачів. Завдяки технології повного занурення, користувачі можуть пережити емоційні та психологічні ефекти, які важко досягти за допомогою традиційних медіумів. Наприклад, художники можуть створювати симуляції, що впливають на відчуття реальності, змушують відчувати страх, радість, тривогу або навіть спокій, що є надзвичайно важливим аспектом для розвитку емоційного аспекту візуального мистецтва.

Іншим важливим аспектом є вплив VR на соціальне і культурне середовище. Віртуальні світи дають митцям можливість торкатися складних соціальних тем, таких як війна, екологічні катастрофи, насильство, теми інклюзивності та ідентичності, створюючи нові форми вираження й інтерпретації. Це дає можливість транслювати важливі меседжі ширшій аудиторії, зокрема через інтерфейс, який дозволяє «відчути» повідомлення на більш глибокому рівні.

Погляд на майбутнє віртуальної реальності в мистецтві виглядає дуже обнадійливим. Очевидно, що ця технологія має потенціал не лише для вивчення нових аспектів традиційних мистецьких практик, але й для створення нових форм мистецтва, які зможуть взаємодіяти з публікою на інтуїтивному, емоційному та фізичному рівнях. Вже сьогодні відомі художники і галереї активно експериментують з VR як способом створення нових вражень, відкриваючи простір для нових форм вираження та комунікації.

Дальші досягнення в апаратному та програмному забезпеченні зроблять VR ще доступнішою та інтерактивною. Оживаючи разом з розвитком технологій, віртуальна реальність продовжить перетворюватися на важливий інструмент для художників, даючи змогу експериментувати з формами, кольорами, світлом і звуком в безмежному просторі.

У зв'язку з розвитком технологій та можливістю створення віртуальних середовищ, митці та галереї почали експериментувати з новими форматами виставок, що не обмежуються фізичними межами. Завдяки VR можна створювати галереї, де відвідувачі можуть віртуально переміщуватися між експонатами, взаємодіяти з ними, отримувати додаткову інформацію про твори, а також пережити унікальні, імітовані враження.

Такі проекти можуть стати важливими інструментами для художників, оскільки вони дають можливість подати твори мистецтва ширшій аудиторії без необхідності фізично перебувати в одному місці. Віртуальні виставки також дозволяють зберегти доступність культурних подій для людей з обмеженими можливостями, оскільки можна забезпечити доступ до них з будь-якої точки світу.

Крім того, питання етичних і соціальних аспектів використання VR в мистецтві також вимагають

окремої уваги. Використання VR може призводити до зміщення граней між реальним і віртуальним світом, що ставить під питання природу мистецтва та його роль у сучасному суспільстві. Оскільки віртуальні світи є лише симуляцією реальності, виникає питання, чи можуть вони бути так само глибокими та значущими, як традиційні форми мистецтва.

Попри численні переваги, розвиток VR в мистецтві також зіштовхується з кількома викликами. Перш за все, важливо відзначити економічні та технічні бар'єри, які можуть обмежити доступність VR для більшості художників. Вартість необхідного обладнання, програмного забезпечення та навчання новим технологіям може стати серйозною перешкодою для творчих осіб, особливо в менш розвинених країнах або серед художників без значних фінансових можливостей.

Висновки. Таким чином, віртуальна реальність стає новим, потужним інструментом для художника, відкриваючи для нього безмежні можливості для створення мистецьких творів. Технології VR змінюють спосіб, яким ми сприймаємо мистецтво, роблячи його більш інтерактивним, динамічним і багатоаспектним. Віртуальна реальність, без сумніву, є революційною технологією, яка змінює мистецький ландшафт, надаючи художникам нові можливості для самовираження і взаємодії з глядачами. Ця технологія відкриває простір для нових форм творчості, дозволяючи створювати роботи, що не мають аналогів у традиційному мистецтві, а також змінює спосіб, яким ми сприймаємо мистецтво і культуру в цілому. Віртуальна реальність надає митцям безмежні можливості для експериментів, а для глядачів переводить на новий рівень взаємодії з художніми творами.

Перспективи розвитку віртуальної реальності в мистецтві виглядають дуже обнадійливими, і, хоча існують певні виклики, пов'язані з доступні-

стю технологій та їх етичним застосуванням, потенціал VR є величезним. Ця технологія має великий потенціал у розвитку нових форматів виставок і культурних подій, що можуть значно вплинути на глобальну художню спільноту.

Список літератури

1. Віртуальна реальність (VR): веб сайт. URL: <https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/virtualnaja-realnost-vr>
2. Гриб'юк О. О. Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/1115/1/Grybyuk-tezy.pdf>
3. Доколова О. С. 3D-mapping як сучасна технологія мультимедійного мистецтва в Україні : дисертація доктора філософії: 022 «Дизайн» (галузь знань 02 Культура і мистецтво). Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2022. 225 с.
4. Пушкар О.І. Технології комп'ютерного дизайну: навч. посіб. для студентів напряму підготовки 0515 «Видавничо-поліграфічна справа» / О.І. Пушкар, В.Є. Климнюк, В.В. Браткевич. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. 168 с.
5. Gibson J. J. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979. 347 p. URL : <https://yzhu.io/courses/core/reading/02.gibson.pdf>.
6. Monaha T. Virtual Reality for Collaborative E-learning / T. Monaha // Computers & Education, 2008. 50 (4) С. 1339-1353.
7. Thakral S. Virtual Reality and M-Learning / S. Thakral, P. Manhas, C. Kumar // International Journal of Electronic Engineering Research. 2010. Vol. 2. No. 5. P. 659-661.
8. Virtual Reality Desktops for Vive, Rift, and Windows VR Compared / Dominic Brennan. Jan 3, 2018. URL: <https://roadtovr.com/virtual-reality-desktop-compared-oculus-rift-htc-vive/>.